

**PENGAMATAN MORFOLOGI MIKROBA PADA KHAMIR, KAPANG, E.
coli, *B. subtilis*, dan *S. epidermidis***

**OLEH:
LIZA RELIGIA FITRA
(2310422023)**

**LABORATORIUM PENDIDIKAN I
DEPARTMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2024**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori

Morfologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bentuk dan struktur organisme serta fitur struktural spesifiknya. Morfologi mencakup aspek-aspek penampilan luar (bentuk, struktur, warna, pola, ukuran), yaitu morfologi eksternal (atau eidonomi), serta bentuk dan struktur bagian-bagian internal seperti tulang dan organ, yaitu morfologi internal (atau anatomi). Ada banyak ilmu yang mempelajari mengenai morfologi salah satunya yaitu mikrobiologi yaitu ilmu yang mempelajari mengenai mikroorganisme (mikroba) (Baryadi, 2022).

Mikroba merupakan organisme yang berukuran kecil (mikro). Setiap sel tunggal mikroorganisme memiliki kemampuan untuk melangsungkan aktifitas kehidupannya. Mikroba tergolong dalam prokaryot seperti bakteri dan virus serta eukaryot seperti alga, protozoa. Mikroba merupakan peranan penting dalam kehidupan. Mikroba terdiri dari bakteri, jamur, dan virus. Secara umum, tiap mikroba mempunyai morfologi dan struktur anatomi yang berbeda (Pakaya et al., 2024).

Peranan utama mikroba adalah sebagai (pengurai) bahan-bahan organik. Mikroba mempunyai banyak keuntungan bagi manusia. Untuk menumbuhkan mikroba tidak perlu tempat yang besar, mikroba mudah ditumbuhkan dalam media buatan, dan tingkat pembiakannya relatif cepat. Morfologi sel mikroba adalah karakteristik mikroba yang dilihat melalui pengamatan mikroskop. Morfologi mikroskopik mikroba dapat ditinjau dari bentuk sel, sifat terhadap pewarnaan (gram positif/negatif), dan spora. Tiap jenis mikroba memiliki morfologi sel yang berbeda (Sari et al., 2014).

Bakteri adalah kelompok mikroba yang tidak memiliki membran inti sel, termasuk prokariota dan mikroskopik. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai penyebab penyakit, sebagian kelompok bakteri lainnya memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Struktur sel bakteri relatif sederhana, tanpa nukleus, kerangka sel, dan organel lainnya seperti mitokondria dan kloroplas. Umumnya, bakteri berukuran 0,5-5 μm , tetapi ada bakteri yang dapat berdiameter hingga 700 μm , yaitu *Thiomargarita*. Bakteri umumnya memiliki dinding sel, seperti sel tumbuhan dan jamur, tetapi dengan bahan pembentuk sangat berbeda (peptidoglikan). Beberapa jenis bakteri bersifat motil (mampu bergerak) yang disebabkan dengan adanya flagel (Febriza et al., 2021).

Secara morfologi bakteri memiliki beberapa bentuk sel, ada yang berbentuk batang (basil), berbentuk bulat (coccus), dan berbentuk spiral. Bakteri ada yang dapat membentuk endospora, pembentukan endospora merupakan cara bakteri mengatasi kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Endospora dapat bertahan hidup dalam keadaan kekurangan nutrisi, tahan terhadap panas, kekeringan, radiasi UV serta bahan kimia. Ketahanan tersebut disebabkan oleh selubung spora yang tebal

dan keras. Sifat-sifat ini menyebabkan dibutuhkan perlakuan yang keras untuk mewarnainya. Hanya bila diperlukan panas yang cukup, pewarna yang sesuai dapat menembus endospora. Tetapi sekali pewarna memasuki endospora, sukar untuk dihilangkan. Ukuran dan letak endospora di dalam sel merupakan ciri yang digunakan untuk membedakan spesies bakteri yang membentuknya (Fitri & Yasmin., 2015).

Di dalam kehidupan beberapa mikroba seperti bakteri, jamur, dan virus dipengaruhi oleh lingkungan dan untuk mempertahankan hidup mikroba melakukan adaptasi dengan lingkungan. Adaptasi ini terjadi secara cepat serta bersifat sementara atau permanen sehingga mempengaruhi bentuk morfologi dan struktur anatomi dari bakteri, jamur, dan virus. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme seperti oksigen, kadar air, temperatur (suhu), dan pH (Bhaktinagara et al., 2015).

Sifat gram yang dimiliki pada bakteri karena adanya peptidoglikan pada dinding sel, bakteri terbagi dua yaitu gram positif yaitu bakteri bila diwarnai dengan kristal ungu atau iodium lalu dicuci dengan alkohol akan tetap berwarna ungu. Hal ini terjadi karena bakteri mempunyai lapisan peptidoglikan yang tebal. Gram negatif yaitu bakteri tersebut akan kehilangan warna ungunya setelah dicuci dikarenakan peptidoglikan gram negatif lebih tipis. Sifat bakteri terhadap pewarnaan gram merupakan sifat penting untuk membantu determinasi suatu bakteri (Bulele et al., 2019).

1.2 Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk morfologi dari sel mikroorganisme sehingga bisa dilakukan identifikasi.

BAB 2. METODE PRAKTIKUM

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum morfologi mikroba dilaksanakan pada Jumat, 27 September 2024 di Laboratorium Pendidikan I, Departemen Biologi, FMIPA, Universitas Andalas.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang dibutuhkan adalah mikroskop, *cover glass*, kaca objek, spritus, jarum ose, lateks, masker, tisu. Bahan yang digunakan yaitu sampel makroskopis dan mikroskopis bakteri dan jamur, *aquadest*, *crystal violet*, *safranin*, *methylen blue*, *iodine*, dan alkohol.

2.3 Cara Kerja

2.3.1 Pengamatan Makroskopis

Sampel bakteri dan jamur yang telah disediakan oleh Laboratorium Mikrobiologi di amati morfologi nya, pengamatan pada jamur dilakukan dengan mengamati permukaan, warna, *reverse colony*, *radial furrow*, *growing zone* dan *exudate drops*, pengamatan pada bakteri dilakukan dengan mengamati ukuran, warna, bentuk koloni, margin, elevas dan tekstur.

2.3.2 Pewarnaan Gram

Aquadest ditetaskan pada kaca objek, sampel di cuplik ke kaca objek dan fiksasi, tetaskan *crystal violet* dan tunggu 1 menit, dicuci dengan air mengalir, fugal iodine di tetaskan dan tunggu 1 menit, dicuci dengan air mengalir, alkohol ditetaskan hingga jernih dan ditunggu selama 5 menit, dicuci dengan air mengalir, ditetaskan safranin dan tunggu selama 45 detik, dicuci dengan air mengalir, preparat dikeringkan dan di amati dibawah mikroskop.

2.3.3 Pewarnaan Sederhana

Methylen blue ditetaskan, sampel diulas pada kaca objek, preparat di tutup dengan *cover glass* dan diamati di mikroskop.

BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Tabel 1. Hasil Pengamatan Makroskopis Jamur

	Permukaan	Warna	Reverse colony	Radial furrow	Growing zone	Exudate drops
Khamir putih	<i>Umbonate</i>	Putih	Putih	<i>Granular</i>	Ada	Ada
Khamir kuning	<i>Pulvinate convex</i>	Putih	Putih kekuningan	<i>Mucoid</i>	-	-
Kapang 1	<i>Wolly</i>	Hijau lumut	Hijau sage	-	Ada	-
Kapang 2	<i>Wolly</i>	Hijau	Hijau	-	-	-
Kapang 3	<i>Wolly</i>	Hijau lumut	Hijau sage	-	Ada	-

Tabel 2 . Hasil Pengamatan Makroskopis Bakteri

	Ukuran	Warna	Bentuk koloni	Margin	Elevasi	Tekstur
<i>E. coli</i> 1	1 mm, Sedang	Kuning	<i>Irregular</i>	<i>Undulate</i> dan <i>lobate</i>	<i>Flat</i>	Licin
<i>E.coli</i> 2	Bulat dan cembung	Putih	<i>Irregular</i>	<i>Lobate</i>	<i>Pulvinate</i>	Halus
<i>B. subtilis</i> 1	Besar	Putih	<i>Irregular</i>	<i>Undulate</i>	<i>Convex</i>	Halus
<i>B. subtilis</i> 2	0,5 cm	Putih	<i>Circular</i>	<i>Entire</i>	<i>Pulvinate</i>	Kasar
<i>S. epidermidis</i>	<i>Pinpoint</i>	Kuning	<i>Punctiform</i>	<i>Undulate</i>	<i>Raised</i>	Kasar

Tabel 3 . Hasil Pengamatan Mikroskopis Bakteri

	Bentuk sel	Warna	Sifat Gram
<i>E. Coli</i> 1	<i>Basil</i>	Merah	Gram negatif
<i>E.Coli</i> 2	<i>Basil</i>	Merah muda	Gram negatif
<i>B. Subtilis</i> 1	<i>Basil</i>	Merah	Gram positif (ungu) tetapi pada pengamatan merah
<i>B. Subtilis</i> 2	<i>Basil</i>	Biru	Gram positif

<i>S. Epidermidis</i>	<i>Circular</i>	Merah muda	Gram negatif
-----------------------	-----------------	------------	--------------

Tabel 4. Hasil Pengamatan Makroskopis Jamur

	Hifa	Spora
Khamir putih	<i>Septate</i>	Ada
Khamir kuning	<i>Septate</i>	Ada
Kapang 1	<i>Ceonocytic</i>	Ada
Kapang 2	<i>Conidia</i>	Ada
Kapang 3	Ada	Ada

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pada tabel di atas diperoleh bahwa sel khamir memiliki ukuran, bentuk, dan warna yang bervariasi. Umumnya khamir memiliki sel berbentuk bulat, semi bulat, oval, elips, atau silindris yang dipengaruhi oleh strainnya. Khamir dapat menghasilkan pigmen berwarna hitam, merah muda, merah, jingga, dan kuning. Khamir dapat membentuk hifa palsu yang tumbuh menjadi miselium palsu (*pseudomycelium*), dan ada pula khamir yang dapat membentuk miselium sejati (*true mycelium*), miselium palsu merupakan sel tunas khamir yang memanjang dan tidak melepaskan diri dari sel induknya, sehingga saling berhubungan membentuk rantai. Khamir satu dengan khamir dua terdapat perbedaan morfologi berbeda pengaruh umur sel dan kondisi lingkungan selama pertumbuhan. Sel muda mungkin berbeda bentuknya dari sel yang tua karena adanya proses otogeni, yaitu perkembangan individu sel (Anggraini et al., 2019).

Kapang mempunyai miselium seperti kapas yang tidak berseptata (*coenocytic*) dengan sporangiofor muncul pada nodus tempat rhizoid berada. Biasanya kapang berwarna abu-abu kehijauan, sporangia biasanya besar dan berwarna hitam. Kapang tersebut menghasilkan kumpulan mirip akar yang melekat dengan kuat yang disebut rhizoid yang mampu berfungsi sebagai akar. Berdasarkan pengamatan tekstur koloni pada kapang membentuk suatu struktur *wooly* berwarna putih dengan *reverse colony* berwarna bening. Karakteristik seperti zonasi, *radial furrow*, ataupun *growing zone* ada beberapa kapang yang terdapat pada koloni tersebut, sedangkan *exudate drops* dapat terlihat. Struktur-struktur tersebut terlihat pada pengamatan di bawah mikroskop yang memperlihatkan ciri khas yang dimiliki oleh kapang tersebut (Toini et al., 2021).

Beberapa kapang juga memiliki tekstur koloni yang membentuk granular dan warna koloninya hijau lumut. Terdapat zonasi dan *exudate drops*, tetapi tidak terdapat *radial furrow*. *Reverse colony* dan *growing zone* yang terlihat pada koloni tampak berwarna putih. Teori menyatakan bahwa kapang memiliki tekstur seperti butiran atau tepung dan berwarna kuning hingga kehijauan. Hasil pengamatan secara mikroskopis pada kapang menunjukkan bahwa kapang tersebut memiliki *striegmata*

uniseriata. Hal tersebut disebabkan karena fialid pada kapang langsung duduk pada fesikel (tidak ditunjang oleh metula) (Aris et al., 2021).

Bakteri *E. coli* merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang pendek, tumbuh baik pada MacConkey Agar (MCA) dengan bentuk koloni bulat dan cembung, bersifat memfermentasikan laktosa. Bakteri *E. coli* memiliki panjang 2 μm , diameter 0,7 μm , lebar 0,4-0,7 μm , dan bersifat anaerob fakultatif. Bakteri *E. coli* membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang nyata. Bakteri *E. coli* merupakan bakteri yang dapat membentuk rantai, jarang membentuk spora, membentuk gas H_2S pada beberapa strain yang mendapatkan plasmid dari Salmonella, akan tetapi pada umumnya tidak dapat memproduksi gas H_2S . Bakteri *E. coli* memiliki struktur yang dikelilingi oleh membran sel yang terdiri dari sitoplasma yang mengandung nucleoprotein. Dinding sel yang berlapis kapsul menutupi membran *E. coli*. Bakteri *E. coli* memiliki flagella dan pili yang menjulur dari permukaan (French et al., 2017).

Bakteri *B. subtilis* merupakan salah satu jenis bakteri Gram positif dan berbentuk basil (batang) yang dapat membentuk endospora berbentuk oval di bagian sentral. Koloni bakteri pada media agar berbentuk bulat sedang, tepi tidak teratur, permukaan tidak mengkilat dan berwarna kecoklatan. Bakteri *B. subtilis* mempunyai panjang 2-3 μm dan lebar 0,7-0,8 μm . Bakteri *B. subtilis* dapat hidup dikondisi dengan adanya oksigen atau tidak ada oksigen sehingga disebut sebagai mikroorganisme anaerobik fakultatif. *B. subtilis* adalah bakteri saprofit dan bakteri tanah yang memberikan kontribusi pada siklus nutrisi karena kemampuannya untuk menghasilkan berbagai enzim. Bakteri ini telah digunakan di industri untuk menghasilkan protease, amilase, antibiotik, dan bahan kimia (An et al., 2018).

Sel bakteri *S. epidermidis* berbentuk sferis dengan diameter sekitar 1 μm dan tersebar dalam kelompok irregular. Koloni *S. epidermidis* memiliki penampakan bulat halus timbul dan mengkilap, berwarna abu-abu hingga putih, bersifat nonmotil dan tidak membentuk spora. *S. epidermidis* tumbuh optimal pada suhu 37°C dalam media aerob atau mikroaerofilik dan membentuk pigmen terbaik pada suhu 20-25°C. Bakteri *S. epidermidis* dapat meragi glukosa, dalam keadaan anaerob tidak meragi manitol dan tidak memproduksi enzim koagulase. Enzim yang diproduksi oleh *S. epidermidis* meliputi katalase, hialuronidase dan stafilokinase, bakteri ini juga mampu memproduksi alkalin fosfatase (Pavlovsky et al., 2015).

Pewarnaan Gram bertujuan untuk melihat lebih jelas bagaimana morfologi dan struktur mikroskopis dari jamur dan bakteri. Pada bakteri *B. Subtilis* menghasilkan warna sel Gram negatif (merah) yang seharusnya sel Gram positif (ungu). Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesalahan pewarnaan Gram pada *B. Subtilis* yaitu bisa saja pada saat diberi safranin, sampel dibiarkan terlalu lama yang menyebabkan sel-sel Gram positif tampak berwarna merah. Penggunaan alkohol yang terlalu kuat dan dibiarkan terlalu lama juga menjadi salah satu faktor penyebab yang menyebabkan merusak dinding sel Gram positif sehingga sel Gram positif tampak seperti sel Gram negatif berwarna merah (Samuel et al., 2016).

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Salah satu teknik dalam mengamati morfologi mikroba dapat dilakukan dengan pengamatan makroskopis pada sampel bakteri dan jamur.
2. Pewarnaan Gram yang digunakan dalam praktikum morfologi mikroba yaitu dengan menggunakan *safranin*, *lugol iodine* dan *crystal violet* yang bertujuan untuk memvisualisasikan dan mengidentifikasi karakteristik dari sampel bakteri.
3. Pewarnaan sederhana yang digunakan dalam praktikum morfologi mikroba yaitu dengan menggunakan *methylen blue* yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dari sampel jamur.

4.2 Saran

Sebaiknya pada saat praktikum, praktikan sudah bisa menguasai teknik-teknik dari praktikum yang akan dilaksanakan sehingga tidak akan terjadi kekeliruan yang bisa menghambat jalannya praktikum dan pada saat praktikum suasana harus kondusif, agar tidak mengganggu kegiatan praktikan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- AN, I., Grebenshchikova, A. V., Yatsenko, E. S., Speranskaya, N. Y., & Matsyura, A. V. 2018. Morphological diversity of *Bacillus subtilis*. *Ukrainian journal of ecology*, 8(2), 365-370.
- Anggraini, I., Ferniah, R. S., & Kusdiyantini, E. 2019. Isolasi Khamir dari batang Tanaman Tebu dan Identifikasinya Berdasarkan Sekuens Internal Transcribed Spacer. *Jurnal Bioteknologi dan Biosains Indonesia*, 6(1), 39-52.
- Aris, J. A., Nur, R. M., & Saibi, N. 2021. Isolasi Kapang Kontaminan pada Ikan Asin yang Dijual di Morotai Selatan, Pulau Morotai. *Aurelia Journal*, 3(1), 89-95.
- Baryadi, I. P. 2022. Morfologi dalam ilmu bahasa. *Sanata Dharma University Press*.
- Bhaktinagara, R. A., Supriyadi, A., & Raharjo, B. 2015. Biodegradasi senyawa hidrokarbon oleh strain *Bacillus cereus* (VIC) pada kondisi salinitas yang berbeda. *Jurnal Akademika Biologi*, 4(3), 62-71.
- Bulele, T., Rares, F. E., & Porotu'o, J. 2019. Identifikasi bakteri dengan pewarnaan Gram pada penderita infeksi mata luar di rumah sakit mata kota Manado. *eBiomedik*, 7(1).
- Febriza, M. A., & Adrian, Q. J. 2021. Penerapan AR dalam Media Pembelajaran Klasifikasi Bakteri. *Jurnal BIOEDUIN*, 11(1), 10-18.
- Fitri, L., & Yasmin, Y. 2015. Isolasi dan pengamatan morfologi koloni bakteri kitinolitik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*, 3(2), 20-25.
- French, S., Cote, J. P., Stokes, J. M., Truant, R., & Brown, E. D. 2017. Bacteria getting into shape: genetic determinants of *E. coli* morphology. *MBio*, 8(2), 10-1128.
- Pakaya, M. S., Akuba, J., Tuloli, T. S., & Latif, M. S. 2024. Isolasi dan Karakterisasi Mikroba Tanah Pantai Di kawasan Teluk Tomini. *Journal of Pharmacology and Natural Products*, 1(2), 70-80.
- Pavlovsky, L., Sturtevant, R. A., Younger, J. G., & Solomon, M. J. 2015. Effects of temperature on the morphological, polymeric, and mechanical properties of *Staphylococcus epidermidis* bacterial biofilms. *Langmuir*, 31(6), 2036-2042.
- Samuel, L. P., Balada-Llasat, J. M., Harrington, A., & Cavagnolo, R. 2016. Multicenter assessment of gram stain error rates. *Journal of clinical microbiology*, 54(6), 1442-1447.
- Sari, C. N., & Kussuryani, Y. 2014. Seleksi Mikroba dan Nutrisi yang Berpotensi Menghasilkan Biosurfaktan untuk MEOR. *Lembaran publikasi minyak dan gas bumi*, 47(2), 59-67.
- Toini, Y. N., Kandowanko, N. Y., & Uno, W. D. 2021. The Morphology of Pathogenic Fungi As The Cause of Rotten Cacao (*Theobroma Cacao* L.) Fruits in Tumba Village. *Jambura Edu Biosfer Journal*, 3(1), 28-36.

LAMPIRAN

Gambar 1. Bakteri
Bacillus subtilis

Gambar 2. kapang

Gambar 3. bakteri E.
Coli

(sc : kel.4)

Gambar 4. Khamir

(sc : kel.4)

Gambar 5. Bakteri S.
Epidermidis (sc : kel.1)

Gambar 6. Tabung reaksi
dan batang pendukung

Gambar 7. Object glass & cover glass

Gambar 8. Proses fiksasi menggunakan spritus

Gambar 9. Pemberian aquades pada object glass bakteri

Gambar 10. Proses fiksasi pada bakteri *Bacillus subtilis*

Gambar 11. Proses pengambilan bakteri *Bacillus subtilis*

Gambar 12. Pemberian *crystal Violet* pada bakteri *Bacillus subtilis*

Gambar 13. Pencucian *crystal violet* dgn aquadest

Gambar 14. Pemberian lugol iodine

Gambar 15. Proses fiksasi setelah pemberian lugol

Gambar 16. Pemberian alkohol 70%

Gambar 17. Pencucian alkohol 70% dengan aquades

Gambar 18. Pemberian safranin selama 45 detik

Gambar 19. Fiksasi setelah safranin dibilas aquades

Gambar 20. Hasil pengamatan bakteri *Bacillus subtilis*

Gambar 21. proses fiksasi kapang

Gambar 22. proses pengambilan kapang

Gambar 23. pemberian methylen blue pada *object glass* kapang

Gambar 24. *methylen blue* setelah ditambahi kapang

Gambar 25. Hasil pengamatan mikroskopis pada kapang

Gambar 26. Hasil pengamatan mikroskopis pada khamir (sc : kel.4)

Gambar 27. Hasil pengamatan mikroskopis pada E. Coli (sc : kel.4)

Gambar 28. Hasil pengamatan mikroskopis pada S. Epidermidis

(sc : kel.1)